

**APPLICATION OF INNOVATIONS IN IMPROVING INVESTMENT
MANAGEMENT AT THE MICRO-ECONOMIC LEVEL**

**APLICAREA INOVAȚIILOR ÎN OPTIMIZAREA GESTIUNII
INVESTIȚIILOR LA NIVELUL MICRO ȘI MACROECONOMIC**

CZU: 005:336.581:001.895

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543601>

Andrei MULIC, ORCID ID 0000-0001-6207-1216

Moldova State University

Marcel CEPRAGA

Universitatea de Stat din Moldova

Daniil GAVLIȚHII

Technische Hochschule Ingolstadt

***Abstract:** Actuality of the research topic is conditioned by the importance of investment management in the financial management of economic entities. Maintaining the dominant positions in the top of the best performing enterprises at national and international level can be achieved by applying innovations in improving investment management. The research topic aims are to define the models and principles of directing existing investments in world theory and practice and to implement innovations in investment management at the micro-economic level. The purpose and objectives of the research are to the concept of investment and their classification as well as to study the world practice of training and management of portfolio and capital investments. Determine the particularities of the formation of the optimal portfolio structure, the cost-effectiveness-risk relationship and the method of combating the risk of an investment portfolio. And applying innovations in solving the problems of training, management and combating investment risk. In order to achieve the purpose and objectives of the research, the methods of analysis and research that we have used: analysis, synthesis, induction, deduction, observation, generalization, the complex and systemic methodological approach of contemporary economic concepts. An important contribution was made by the experts Ulrike B. And Radeke J. From the German Economic team Moldova and the economists from Expert Group, who served as guidance and guidance point throughout the entire study, having at their core essential works that contributed enormously to the consolidation of the research level of that work. The results of the research would allow the identification and understanding of the functioning of a system of training and application of innovations in the process of improvement of the investment management of enterprises in the Republic of Moldova.*

***Keywords:** Investments, investment project, financing sources, investment budget, foreign direct investments, National investments, fixed assets, Giurgiulesti International free Port, economic activity, etc.*

Introducere

Dezvoltarea progresului tehnico-științific a a pieței financiare, formarea marilor centre bursiere au contribuit esențial la sporirea investițiilor de capital și al instituțiilor investiționale. Aplicarea inovațiilor în domeniului gestiunii investițiilor impun necesitatea cunoașterii tuturor surselor generatoare de profituri cu un risc admisibil. O modalitate ar fi investirea capitalului propriu sau împrumutat în titlurile financiare. Cel mai rezonabil ar fi ca aceste titluri financiare să fie diferite, astfel încât investitorul având posibilitate de a forma un portofoliu de titluri mobiliare diversificat: în timp ce un titlu comportă rentabilitate și riscuri înalte, altele, ca o compensare a primelor, pot fi purtătoare de rentabilitate și risc mai redus, adică pierderea unuia poate fi compensată prin câștigurile celorlalte. De aceea e necesar ca entitățile economice care dețin capital și doresc să-l investească să cunoască în ce sector al economiei este mai bine de investit, care titluri sunt mai preferabile, care sunt mai rentabile, care sunt purtătoare de risc înalt pentru ca realitatea să corespundă așteptărilor investitorului.

Metodele de cercetare utilizate. Pe parcursul lucrării, au fost folosite o gamă diversă de metode, precum: analiza, sinteza, inducția, deducția, observația, generalizarea, abordarea metodologică complexă și sistemică a conceptelor economice contemporane. În cadrul studiului au fost folosite diverse metode de cercetare, inclusiv statistice ca analiza regresională și de corelație, la fel analiza economică și financiară, metoda scenariilor și evaluării experților, analiza comparativă. Datele obținute și utilizate în teză sunt prezentate comod în tabele, grafice, scheme, diagrame.

Nivelul cercetării temei date în literatura de specialitate. Baza informațională o constituie acte legislative care stipulează modul în care statul poate desfășura și susține investițiile în activitatea de întreprinzător inclusiv politicile statului în susținerea investițiilor. La fel, au fost utilizate articolele periodice din publicațiile naționale ale autorilor Anghel N., Cazacu V., Bradu M., Mănescu C., precum și unele resurse electronice.

Nivelul de cercetare se reflectă în sursele pe care le-am consultat și care sunt o bază teoretică solidă pentru obiectul lucrării. Acestea sunt constituite din acte legislative ale Republicii Moldova, lucrări științifice ale oamenilor de știință din Moldova, și nu numai - economiști, care au adus o contribuție semnificativă la rezolvarea problemelor teoretice și aplicate ale dezvoltării procesului de investiții în RM, precum și mai multe surse electronice relevante obiectului de cercetare, așa ca: unctad.org, imf.org, bnm.md, mec.gov.md, tradingeconomic.org etc.

De asemenea, s-au examinat viziunile următorilor savanți referitoare la problematica studiată: Bugaian L., Mamaliga V., Ciobanu M., Ciobotaru M, Erhan L., Gherjavca S., Ristescu S. Dănilă A., Pârțachi I. Un important aport l-au avut experții Ulrike B. și Radeke J. de la German Economic Team Moldova și economiștii de la Expert Grup, care au servit drept îndrumare și punct de orientare pe parcursul întregului studiu, având la activ lucrări esențiale ce au contribuit enorm la consolidarea nivelului de cercetare a respectivei lucrări.

Stimularea investițiilor constituie elementul de bază al creșterii economice, care asigură reînnoirea mijloacelor de producție și determină în mare măsură dezvoltarea de mai departe a economiei țării. Cert este faptul că fără investiții dezvoltarea societății în genere este problematică.

Tabelul 1.1 Principiile stimulării investițiilor

Principiile	Descrierea
Tratament egal	Aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare de facilități;
Transparență	Aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la procedura de acordare de facilități pentru investiții;
Eficiența utilizării facilităților	Aplicarea unor criterii de acordare de facilități pentru investiții și de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investiții, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protecției mediului și promovarea unei dezvoltări economice durabile
Confidențialitatea	Garantarea protejării informațiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală aparținând investitorilor, precum și a altor date care ar putea prejudicia interesele legitime ale acestora;
Eligibilitatea	În funcție de proveniența fondurilor de finanțare.

Sursa: elaborat de autori

Implicarea statului este necesară prin poziția pe care acesta o deține, ca ordonator al pârgھیilor economice (credite, taxe, impozite, stimulente etc).

Implicarea guvernului este o particularitate vitală a promovării investițiilor inclusiv și a celor inovaționale, atât de necesare dezvoltării economice a Republicii Moldova. Ca o parte componentă a politicii promovată de guvern, pot fi analizate determinantele macroeconomice care ar favoriza transferurile remitențelor în țara de proveniență. Deci, transferurilor bănești provenite de la cetățenii care sunt încadrați în câmpul muncii peste hotare le putem atribui funcțiile similare fluxurilor de capital privat și statal, din momentul în care acestea asigură creșterea economiilor în valută străină, care ulterior nimeresc în economie și favorizează dezvoltarea acesteia. Efectele transferurilor bănești vor depinde de politica promovată de guvern, în ceea ce ține de controlul și gestiunea fluxurilor bănești de peste hotare și formarea unui mediu economic ce va favoriza investițiile în sectoarele productive, care ar încuraja transferurile migranților în țara de origine.

Înzestrarea entităților cu echipamente de ultimă oră care ar permite optimizarea și raționalizarea activității întreprinderii necesită resurse financiare considerabile, care se găsesc, nu întotdeauna, în volum necesar la dispoziția întreprinderii. Din aceste motive, entitatea economică este nevoită să caute diferite modalități de finanțare a propriei activități. Prin urmare, lipsa resurselor investiționale aduce în prim-plan leasingul, care, fiind o metodă practică curent în țările occidentale, permite agentului economic să facă investiții fără a dispune de capital. În esență, leasingul este o modalitate de achiziționare a unor bunuri de către o companie specializată de la producător, cu scopul de a le da în chirie ulterior agentului economic. Plata pentru bunurile primite se face în timp, din veniturile obținute în urma exploatării lor. Deși apare ca

o formă de vânzare în rate, leasingul se deosebește de aceasta prin durata de rambursare a ratelor, care poate atinge 70% din durata de viață a bunului. Leasingul se deosebește și de arendă atât prin modul de calcul al ratelor, cât și prin faptul că oferă beneficiarului posibilitatea ca în final să devină proprietarul bunului [14].

Biroul Național de Statistică comunică, că pentru dezvoltarea economiei naționale și a sferei sociale, întreprinderile și organizațiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanțare, utilizează investițiile în capital fix.

Consider oportună prezentarea structurii investițiilor în capitalul fix, utilizând datele BNS, pentru a determina care mijloace fixe sunt mai atractive pentru mediul de afaceri. Așadar, rezultatele studiului sunt vizualizate după cum urmează:

Tabelul 1. Structura investițiilor în capital fix în anii 2019-2021, mil. lei

Investițiilor în capitalul fix	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Imobilizări necorporale	-	531,8	640,3
Imobilizări corporale, precum:			
Clădiri rezidențiale	2801,1	3497,3	3615,2
Clădiri nerezidențiale	3825,4	8481,2	10408,1
Mașini, utilaje, instalații de transmisie	6764,4	7521,6	8284,0
Mijloace de transport	1930,8	2183,7	2799,2
Alte imobilizări	4339,4	1282,7	1717,9
Total	19664,1	23498,3	27464,7

Sursa: elaborat de autor conform datelor Anuarului Statistic al Republicii Moldova, din anii 2019-2021

Tabelul 1. denotă faptul, că în anul 2021 din contul tuturor surselor de finanțare, au fost utilizate de către întreprinderi 27464,7 mil. lei investiții în active imobilizate. Comparativ cu anii precedenți, acest indicator s-a majorat în mediu cu 7,4%. Astfel, investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 20%, față de aceeași perioadă a anului. Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2021 comparativ cu anii precedenți a crescut volumul investițiilor la următoarele imobilizări corporale: la construcțiile inginerești, la mijloacele de transport, la mașini, utilaje, instalații de transmisie și la clădirile nerezidențiale. Analiza structurii investițiilor total realizate arată că volumul principal al investițiilor în capital fix le revine investițiilor în clădiri nerezidențiale, urmată de ponderea în utilaje, mașini, instalații de transmisie, care a constituit.

Un rol important în atragerea și stimularea investițiilor îl are cadrul legislativ, dar și atractivitatea economiei. Aceste criterii sunt importante și determinante, în special, pentru investitorii străini, care doresc să investească într-o altă țară.

Guvernul își dezvoltă la maximum oportunitățile investițiilor private atât la nivel local, cât și extern, pentru a le integra în totalitate în economie în vederea consolidării creșterii economice, a coeziunii și progresului social

Prin intermediul diferitor mecanisme guvernul țării are posibilitatea de a transforma economiile remitențelor în surse investiționale adiționale, de care vor profita consumatorii de capital ce temporar înregistrează insuficiență de disponibilități bănești.

Toate aceste tehnici de atragere a investițiilor trebuie realizate în paralel, pentru a putea coordona activitățile și interesele mai multor persoane.

Actualmente, Guvernul Republicii Moldova a întreprins un număr mare de măsuri, strategii și tehnici în atragerea și implantare a investițiilor în economia națională, dar după cum se știe: efectele scontate ale unui proiect sau reforme nu-și găsesc realizarea imediată, ci doar după un anumit timp. Este important să nu se sisteze inițiativele de dezvoltare a țării și să nu se stopeze la rezultatele ce deja au fost atinse.

Analizând corelația: investiții – creștere economică, ajungem la concluzia că investițiile au un impact pozitiv asupra creșterii economice doar în cazul când statul promovează cu insistență propria sa politică investițională, ținând cont de interesul național și prioritățile dezvoltării țării.

Concluzii

Rezultatele cercetării vor permite identificarea unui nou concept, care ar permite perfecționarea gestiunii investițiilor la nivelul microeconomic. Această necesitate este condiționată de dezvoltarea metodologică și practică insuficientă privind evaluarea calității gestiunii investițiilor întreprinderii, aceasta necesitând

adaptarea la condițiile economice de funcționare a businessului, a căror instabilitate este datorată dezechilibrelor economice și politice ale situației Republicii Moldova.

Totodată, această necesitate este impusă de nivelul scăzut privind utilizarea practicelor inovative de modelare și planificare în procesul de perfecționare a gestiunii investițiilor. Rezultatele cercetării ar permite identificarea și înțelegerea funcționării unui sistem de formare și aplicare a inovațiilor în procesul de perfecționare managementul investițional al întreprinderilor din Republica Moldova.

Statul trebuie să asigure condiții clare și stabile pentru investitori și economie în întregime, un sistem de protecție și stimulare a investițiilor.

menționăm că investițiile reprezintă plasament de capital în diferite sfere de activitate în scopul obținerii profitului sau a altui rezultat util. Investițiile pot fi active financiare și active reale, brute și nete, de modernizare și noi, autohtone și străine.

Proiectul investițional constituie un plan complex de acțiuni, ce include fundamentarea raționalității investițiilor, îndreptate spre lărgirea, modernizarea sau formarea unui nou mod de producție a mărfurilor sau serviciilor cu scopul obținerii unui profit sperat (așteptat) sau a unui efect social.

Bibliografie

1. Hotărîre Nr. 585 din 12-05-2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională Publicat : 20-05-2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139 art. 643
2. Hotărîre Nr. 274 din 29-05-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice Publicat : 14-06-2019 în Monitorul Oficial Nr. 193-202
3. Hotărîre Nr. 274 din 29-05-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice Publicat : 14-06-2019 în Monitorul Oficial Nr. 193-202
4. Anghel G., Avram D., Rolul investițiilor și al mediului de afaceri în dezvoltarea economică. Revista română de statistică, ASE, București, 2018, p.35
5. Doval E. Managementul investițiilor. Bucuresti, Editura Fundației România de Măine, 2006, p.247
6. Hîncu R., Bunu M., Dascaliuc D. Bazele activității investiționale. Chișinău, ASEM, 2010, p.38